

МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМИЯТДА ҒОЯВИЙ БИРЛАШУВГА ЭРИШИШ МАСАЛАЛАРИ

Мамаджанов Алишер Муратович

Фарғона давлат университети

ҳарбий таълим факультети цикл бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963495>

Аннотация: Ушбу мақолада миллий хавфсизликни таъминлашда жамиятда ғоявий бирлашувга эришиш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ғоя, ғоявий бирлашув, миллий хавфсизлик, таҳдидлар, ахборот хавфсизлиги, ахборот истеъмоли маданияти, ижтимоий барқарорлик, тажовуз, ижтимоий таъсир.

Ўзбекистон ҳам ўзининг янги тараққиёт босқичида ижтимоий барқарорликни таъминлаш, жамиятда миллий бирлашувни шакллантириш, миллий бирдамлик асосида фаолият юритишни таъминлашга доир вазифалар долзарблик касб этмоқда. Зеро, “ижтимоий ҳамкорлик жамиятда тинчлик ва барқарорлик, юксак тараққиётни таъминлашнинг муҳим омилidir. Ижтимоий ҳамкорлик бўлмаган жамиятда бошбошдоқлик, турли миллат ва элат вакиллари ўртасида ишончсизлик ортиб, қарама-қаршилик ва зиддиятлар кучайиши, бу эса, охир-оқибатда, оғир инқирозга олиб келиши мумкин” [1]. Шу маънода жамиятимизнинг янги тараққиёт босқичида миллий бирлашув ғояси асосида ижтимоий ҳамкорликка эҳтиёж пайдо бўлмоқда.

Маълумки, инсоннинг ва жамиятнинг интеллектуал салоҳияти юксалишида ғоя асосий манба ҳисобланади. Чунки инсоният ва жамият эҳтиёжларнинг узлуксиз бетўхтов ўсиб келиши ғоя асосида ривожланиб боради. Бу жараён ўз навбатида эҳтиёжларни қондириш борасида юзага келадиган муаммолар ва вазифаларни ҳал қилишга қаратилган ғояларнинг шаклланишига олиб келади. Шу маънода ҳам ғояни ўсиб келаётган эҳтиёжларнинг инъикоси ва уни қондириш борасидаги муаммолар ва вазифалар тизимини ўзида ифода эттиради, дейиш мумкин. У бу йўналишда истиқболга хизмат қилувчи қарашлар, мақсадлар ва хулосалар тизими сифатида намоён бўлади. Зеро, “ҳозирги вақтда минтақамизда ва дунёда ҳукм сураётган, олдиндан айтиб бўлмайдиган мурқаб шароитда мамлакатимиз хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини таъминлаш, жамиятимизда тинчлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш қанчалик катта аҳамиятга эга эканини барчамиз чуқур англаймиз. Бу эса ўтган давр мобайнида эришган ютуқларимиз ва йўл қўйган камчиликларимиз, тўпланиб қолган муаммоларни чуқур таҳлил қилиш, бугун ҳаётнинг ўзи илгари сураётган талабларни ҳисобга олишни тақозо этмоқда” [2]. Аммо мақсадлар ва манфаатларнинг турли-туманлиги, уларнинг айримлари умумтараққиётга хизмат қилса, айримлари тор доирадаги мақсадлар ва манфаатларга хизмат қилиб тараққиётга зид характерга ҳам эга бўлиши мумкин. Бундай ғоя миллат, жамият ва умуминсоният тараққиётига салбий таъсир ўтказди ва унинг ривожланишига қарши бўлган қора кучлар ва тўсиқлар юзага келишига олиб келади. Шу маънода ҳам ғоя ҳақида фикр юритганда унинг йўналиши, мақсади нимага ва кимларга қаратилганлигини аниқлаш ҳамда моҳият-мазмунини билиш орқали уни баҳолаш асосий мезон сифатида қараш лозим бўлади. Бу мезоннинг назарий ва амалий аҳамияти шундаки, у ижобий характерга, инсон, миллат, жамият ва умуминсоният

мақсадлари ва манфаатларини ўзида ифодаловчи ғоялар билан бирга ҳар доим унга қарама-қарши ғоялар ҳам мавжуд бўлиши шароитида уларнинг моҳият ва мазмунини аниқлаш имконини беради[3]. Бу ўз навбатида истиқболга, тараққиётга хизмат қилувчи ғояни амалиётга тадбиқ қилиш ва уни оммалаштиришда муҳим ўрин тутди.

Ҳозирги даврда шаклланаётган янги ижтимоий реалликка мувофиқ янги ғоялар, тамойиллар, назариялар яратилмоқда. Чунки эски ғоялар, ёндашувлар тобора тез ўзгариб бораётган ижтимоий жараёнларнинг марказидамиз. Луғатлар, иборалар, ижтимоий мулоқотлар янгича идеология, тамойиллар билан бойиб бормоқда. Буларнинг ҳаммаси ижтимоий ҳаётимизда содир бўлган ўзгаришларни акс эттиради.

Жамиятда мақсадлар муштараклиги ижтимоий ҳамкорликни келтириб чиқаради. Ижтимоий ҳамкорлик жамият барқарорлигининг асоси ҳисобланади. “Ижтимоий ҳамкорлик ғоясини амалга ошириш йўлида ғов бўладиган энг хатарли тўсиқлар ақидапарастлик, терроризм, экстремизм, айирмачилик, маҳаллийчилик, тажавузкор миллатчилик ва шовинизмдир. Бундай зарарли ғоялар таъсирига тушиб қолган жамият табиий равишда ҳалокатга юз тутди. Бунга узоқ ва яқин тарихдан кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Мафкуравий курашлар кучайиб бораётган бугунги кунда фуқароларимиз ўртасида ижтимоий ҳамкорликни кучайтириш долзарб аҳамият касб этади”[4]. Шу боис, жамиятнинг янги ривожланиш босқичида инсонларни ижтимоий ҳамкорликка ундовчи бирлаштирувчи ғояга, ҳампжиҳатликка ундовчи идеологик кучга эҳтиёж ортиб бормоқда.

Жамиятнинг янги тараққиёт босқичида олий мақсадга эришиш учун миллий бирдамликни шакллантириш лозим. Мақсад ҳаракатга мувофиқ бўлиши учун шарт-шароитлар қандай бўлиши керак? Бундай шарт-шароит – мақсадга максимал даражада эришиш ва ғоянинг амалга оширилишидир.

Жамиятнинг янги ривожланиш босқичида ғоявий бирдамлик ўзига хос миллий мафкурадир, у муайян мулоҳаза, қоида, фикрларда ифодаланади. Унга эришиш илмий, технологик, иқтисодий, ижтимоий детерминанталар мажмуи сифатидаги объектив шарт-шароитларга ҳамда субъектив омиллар, жамиятда ижтимоий адолатнинг таъминланиши, ижтимоий масъулият ва фуқароларнинг ижтимоий фаоллиги ва ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ахлоқий тамойил ва ҳуқуқий нормаларга боғлиқдир. Мақсадга турли восита, усуллар ёрдамида эришилади. Мақсадга эришиш воситалари ҳам моддий, ҳам маънавий бўлиши мумкин. Мақсад алоқалари тизими ҳаракатлар дастурида акс этади. Мақсад ва унга эришиш воситасининг ўзаро таъсири уларнинг умумий томонлари мавжудлиги билан боғлиқ. Ўзаро таъсир умумий томонлар орқали амалга оширилади, бунинг натижасида ўзаро таъсир этувчи тизимлар ўзгаради. Шунингдек, демократик давлат қуриш жараёни инсонлар фаолиятининг серқирралигини, турли-туманлигини тақозо этади. Ушбу жараёнда фаолият ва фикр, манфаатлар, эҳтиёжлар, қадриятларни танлаш плюралиزم, яъни кўплиги билан белгиланади. Улар баъзида бир-бирларига қарама-қарши бўлган қарашлар, фаолиятларда намоён бўлади. Лекин булар ижтимоий тангликсиз, тинч, осойишта йўл билан ҳал қилинмоғи лозим. Бунинг учун жамиятда барқарорлик мавжуд бўлиши керак. Ижтимоий барқарорлик ва мамлакатнинг олға қараб ривожланиши жамиятни ҳар томонлама ислоҳ қилиш жараёнининг фундаментал таянчидир. Демак, барқарорлик турли хил қарашлар бирлигининг шарт ва ички ҳамда ташқи мувозанатни сақлаш

воситаси ҳамдир.

Янги Ўзбекистонни ўз ҳаётидан рози, бахтли инсонлар мамлакатига, ҳар томонлама ривожланган ижтимоий маконга айлантириш ушбу йўналишдаги ислоҳотларимизнинг асосий мақсадидир. Бизнинг олдимизда аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишсизликни камайтириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган зарур чораларни куриш каби муҳим вазифа турибди. Ижтимоий соҳада бизни қийнайдиган бир қанча саволлар бор, жумладан: мамлакатимизда барча ишсизлар иш билан таъминланаяптими? Бунинг учун яна нималар қилиш керак? Хорижга иш қидириб кетганларнинг қайси муаммолари ҳал этилмаган? Биз бир нарсани тўғри тушунишимиз керак: **битта ишсиз одам - ўнта муаммо дегани**. Бу муаммолар ишсиз одамнинг ўзига, оиласи ва маҳалласига, жамиятга келтирадиган зарарини ҳисобласак, масаланинг нақадар жиддий экани янада ойдинлашади [5]. Жамият янги тараққиёт босқичида миллий юксалиштабийлик жамият аъзоларини айниқса онги, тафаккури ҳали тўла шаклланиб улгурмаган ёшларнинг ҳаётида бир мунча қийинчилик билан амалга ошади. Чунки, ёшлар ижтимоий-сиёсий онгини ўстириш ва янги дунёқарашини шакллантириш масалалари маънавий етукликка асосланган ҳамкорлик, ҳамжиҳатлик, ҳамфикрлик омиллари турли инқирозли ҳолатлар, тўқнашувларнинг олдини олиш жараёнида намоён бўлади. Бу эса тараққиётнинг тадрижийлигига олиб келади.

Ижтимоий-сиёсий, иқтисодий барқарорлик, миллий хавфсизлик, барча соғлом фикрловчи фуқаролар, ижтимоий гуруҳлар, қатламларнинг ижтимоий ғоявий муштараклигига асосланади. Бу борада Ўзбекистоннинг энг асосий ютиғи “кўп миллатли халқимизнинг вужудга келаётган қийинчилик ва синовларни енгишга қодирлиги, замонавий дунёқараши, сиёсий онги ва ижтимоий фаоллиги юксалиб бораётгани, атрофимиздаги воқеаларга бепарво бўлмасдан, аксинча, дахлдорлик туйғуси билан яшаётганидир” [6]. Демак, ижтимоий муштараклик жамиятдаги ижтимоий гуруҳлар ва айрим жамият аъзолари учун маъқул бўлиб, ўз мақсадларини, орзу-ниятларини амалга оширишда тенг имкониятлар ва шароитларга эга бўлишларининг мажмуасидир. Ижтимоий муштараклик, муроса маълум бир қадриятлар тизимига асосланган бўладики, бу қадриятлар жамиятнинг аксарият қисми учун мақбул бўлади. Тинчлик, тотувлик, хавфсизлик, барқарорлик, ижтимоий адолат каби қадриятлар шулар жумласидандир. Тинч, фаровон яшаб, ижтимоий фаолият билан шуғулланиш учун фуқаровий, миллатлараро тотувлик, барқарорлик билан бирга ижтимоий адолат, толерантлик ҳамда ғоявий бирдамлик муносабатлари мавжуд бўлиши керак. Плюрализмга устунлик қилган демократик давлат, фуқаровий жамиятда ижтимоий муштаракликни, фуқароларни ўз мақсадларига эришишда имконият ва шартлар тенглиги ҳақидаги ижтимоий келишув деб ҳам аташ мумкин. Бунга мисол қилиб бир қатор тамойилларни келтириш мумкин, уларни амалга ошириш эса ижтимоий муштаракликнинг асоси деб қаралади. Булар барча фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, эркин танлаш ҳуқуқи, ўз иродасини эркин ифодалаш ҳуқуқи инсонларнинг ўз манфаатларини ҳимоя қилиши ва амалга ошириши ҳамда бошқа шахс ҳуқуқ ва эркинликларини таъминловчи, мулкдорлар синфи ҳуқуқ ва мавқеини ҳимоя қилувчи ижтимоий адолатни таъминловчи тамойиллардир. Ушбу тамойилларга риоя қилиш эса жамиятда қабул қилинган Конституция нормалари ва қонунларга мос келадиган ижтимоий муштараклик, барқарорлик, хавфсизлик ва тараққиёт

кафолатлари деб қарашга имкон беради. Зеро, “бугунги кунда мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллат ва элат вакилларининг тинч-тотув ҳаёт кечираётгани... Миллатлараро тотувликни таъминлашда мамлакатимизда фаолият юритаётган 138 та миллий маданий марказнинг ўрни беҳиёс. Айнан шу нуқтаи назардан келгусида ҳам миллатлараро тотувлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб ҳолади”[7]. Бунинг учун эса, “жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замонавий шакллари ривожлантириш, жамоавий мурожаатлар асосида ҳудудий, тармоқ ва давлат дастурлари ижро сифатини текшириш амалиётини жорий этиш, айрим давлат функцияларини амалга ошириш жараёнига жамоатчилик назорати субъектларини кенг жалб қилиш, давлат органлари фаолиятини ўрганишда ижтимоий сўровлар ўтказиш ҳамда аниқланган камчиликларни очиқ муҳокама қилиш амалиётини йўлга қўйиш, аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ва сайлов маданиятини ошириш, сайловларга оид халқаро стандартларни қонунчиликка имплементация қилиш ишларини давом эттириш”[8] талаб этилади. Демак, кўпмиллатли жамиятнинг ҳамжиҳатлиги уларни умумий мадқад остида бирлаштириш, йўналтириш орқали амалга оширилади. Шу билан бирга, иқтисодий ислохотларнинг муваффақиятли амалга ошиши, инвестицияларнинг кўпайиши, маданий-маърифий алоқаларнинг ривожланиши ва бошқа бир қатор соҳалардаги ютуқлар жамиятдаги барқарорликка, ғоявий бирлашувга бевосита боғлиқдир.

Ҳозирги шароитда ғоявий бирдамлик Ўзбекистон барқарорлиги ва олға қараб ривожланишининг асоси сифатида жамият фаолиятининг барча соҳаларида амалга ошмоқда. Бугунги кунда жағонда ҳам жамиятларнинг ғоявий бирлашуви усутвор вазифалардан бирига айланмоқда. Чунки “инсонлараро муносабатларда ўзаро ҳурмат, ёрдам, ҳамкорлик, меҳр, муҳаббат, ҳамдардлик каби улғу қадриятлар дарз кетган. Бугун “ўзинг учун ўл етим”, меъёрдан ортиқча “мен”ликка ружу қўйиш каби салбий ҳолатлар кучайиб бормоқда. Ота-она, ака-ука, опа-сингил, қариндош-уруғчилик каби азалий қадриятларга аллақачонпутур етган, бугун бу жараён янада ошиб бормоқда. Уларнинг оқибатида инсоннинг ўзлигидан бегоналашуви кучаймоқда. Ўзининг инсон сифатидаги қадриятини эъзозлаш туйғуларидан маҳрумлашиб бормоқда”[9]. Шундай экан, жамиятда бегоналашув феноменини кучайиб кетмаслиги ва инсонлардаги ижтимоий масъулиятни йўқолиб кетмаслиги учун ҳам жамиятда ғоявий бирлашувга эҳтиёж сақланиб қолаверади.

Ғоявий бирдамлик одамлар онгида тушунча шаклидагина яшамай, амалиётда, реал амалиётда намоён бўлиши зарур. Шундагина у жамиятни ташқи носоғлом маънавий таҳдидлардан ҳимоя қиладиган кучга айланади. Жамиятда ғоявий бирдамлик заиф бўлса, инсонларда миллат тақдири ва Ватан камолотига хизмат қилиш, она тупроғини кўз қорачиғидек асраш, халқи, ёш авлодларни бузғунчи, ёт оқимлардан ҳимоя қилиш туйғуси бўлмайди.

Давлатимиз раҳбарининг “мафкура соҳасида бўшлиқ деган нарсанинг ўзи ҳеч қачон бўлмайди. Чунки инсоннинг қалби, мияси, онгу тафаккури ҳеч қачон ахборот олишдан, фикрлашдан, таъсирланишдан тўхтамайди. Демак, унга доимо маънавий озиқ керак”[10] деган фикрлари бугунги глобаллашув шароитида ғоявий фаолиятнинг ҳаёт-мамот масаласи эканлигини ифодалайди. Бугунги кунда миллий маънавиятга зид

бўлган, маънавий бузуқ ҳамда жаҳолатга хизмат қиладиган, инсон ва жамиятни тубанликка бошлайдиган, одамларни ғаразли ният, қабих мақсадларга ундайдиган, халқларни, давлатларни таназзулга маҳкум этадиган бузғунчи ҳаёт тарзлари тобора тажовузкор тус олмоқда. Бу оқимларнинг мазмун-моҳияти ва оқибатларини тушунишда қуйидаги фикрлар муҳим аҳамият касб этади: "...жамиятимиз, ёшларимиз маънавияти, ғоявий-мафкуравий тарбияси учун масъул деб билган инсонлар - бу маҳалла ёки диний ташкилотлар бўладими, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ёки катта таъсир кучига эга ижодкор зиёлилар бўладими - уларнинг барчаси айниқса фаол бўлишлари лозим. Афсуски, биз бу масалаларда ухлаб ўтирибмиз. Гапнинг очиғи шу: ухлаб ўтирибмиз. Душман эса ўз ишини қиляпти. Баъзи ўринларда ҳатто мақсадига ҳам эришяпти"[11]. Бунинг учун эса "мафкуравий хуружларга қарши миллий ғоя асосида биргаликда курашиш, оила, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва шу асосда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш кўникмасини шакллантириш, «Ёшлар — Янги Ўзбекистон бунёдкорлари» шиори остида «Янги Ўзбекистон — Учинчи Ренессанс» ғоясининг рўёбга чиқарилишини таъминлаш"[12] га алоҳида эътибор қаратиш кўрсатиб берилган. Шунинг учун ҳам ғоявий бирлашувни шакллантириш, ижтимоий бирдамликни яратиш ва халқни ягона мақсад йўлида бирлаштириш бошбошдоқлик ва паролкандаликни олдини олади.

Ғоявий бирдамликка ҳамжиҳатликка хизмат қиладиган, миллий бирдамликни шакллантирадиган мафкурани жамият аъзолари қалби ва онгига сингдириш муҳим масала бўлиб, у одамларни, аввало ёшларни эзгу ғояларга ишонтириш, уларни бир мақсад атрофида уюштириш, фаоллаштириш, масъулиятини ошириш, олийжаноб мақсадлар сари сафарбар этишда маънавий-руҳий жиҳатдан улкан аҳамият касб этади. Шунингдек, жамиятнинг ғоявий бирлашуви ундаги миллат ва элатларнинг миллий ўзлигини англаш жараёни билан уйғун кечади. Миллий ўзликни англаш - миллат маънавий тараққиёт даражаси мазмуни, ўзига хослигини тавсифловчи ижтимоий, ахлоқий, сиёсий, иқтисодий, эстетик, диний, фалсафий қарашларини ўзига хослиги кўринишидаги муносабатлар мажмуаси. миллий ўзликни англаш миллий онгнинг ривожланишидаги янги юксак даражаси сифатида қаралади[13]. Миллий ўзликни англаш шароитида миллий манфаатларни ўрганиш ҳамда назарий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу борада қатор илмий изланишлар амалга ошириш заруриятини келтириб чиқаради[14]. Демак, миллий ўзликни англаш жараёнларига эътиборсизлик ёхуд ноҳолис ёндашув четда турган ёт кучларга ўз геосиёсий мақсадларини амалга оширишда барқарорликни парчаловчи дастак сифатида салбий мазмундаги миллатчилик омилидан фойдаланишлари мумкин. Шунинг учун ҳам, кўпгина олимлар миллатчиликка ўз миллатини ва унинг манфаатларини худбинлик заминидан мутлоқлаштириш йўлида бошқа миллатларнинг манфаатлари билан ҳисоблашмайдиган, уларни камситиб, ижтимоий адолатсизликлар туғдирадиган иллат сифатида талқин этишган[15]. Шундай экан, жамиятнинг ғоявий бирлашувида чегарадан чиқиб кетмаган, мутлоқлаштирилмаган миллий ўзликни англаш жараёни муҳим аҳамият касб этади. Зеро, "давлат тараққиётини ижтимоий-маънавий омиллардан холи тарзда тасаввур этиб бўлмайди. Ҳозирги замон глобаллашув жараёнлари бу масалани янада долзарблаштиради"[16] . Бугунги кунда муайян мамлакатнинг тараққиётини фақат моддий неъмат ва хизматлар ҳажмининг ўсиши

билан белгилаш мумкин эмаслиги тобора аён бўлиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев бу борада қуйидаги фикрни айтади: “Бизнинг мақсадимиз – юртимизда халқ ҳокимиятини номига эмас, балки амалда жорий қилиш механизмларини мустаҳкамлашдан иборат. Ишончимиз комил: халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак”[17]. Шундай экан, халқ манфаатларини усуворлиги, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари таъминланиши, бошақрувда ижтимоий адолатни ва қонунийликни шаклланиши ҳам жамоатчилик бирдамлигига боғлиқлиги ва бу жамиятнинг яқдил ғоявий бирлашувига эҳтиёж заруратини кўрсатиб беради.

Хулоса қилганда, жамият янгиланаётган, онгимиз ва тафаккуримиз ўзгараётган бир пайтда миллий тараққиёт омили бўлиб хизмат қилиши учун эски мафқуравий андозалардан воз кечишимиз, янги ижтимоий жараёнларнинг бутун моҳиятини ифодалаб берадиган янги мафқурани вужудга келтиришимиз керак. Ҳатто, эски мафқурани қайта “таъмирлаб”, ямаб-чирмаб, бичиб-тикиб янгилаш ҳам самара бермайди. У бутунлай янги даврнинг, уйғонаётган руҳият, уйғонаётган инсон ҳиссиёти ва жонланаётган янгича тафаккурнинг маҳсули сифатида дунёга келмоғи лозим.

References:

1. Куронов М. Бизни бирлаштирган ғоя. –Тошкент.: Ғофур Ғулом НМИУ. 2016. –Б. 21.
2. Мирзиёев Ш.М.Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2018. –Б.149.
3. Отамуратов С. Глобаллашув ва миллат(сиёсий-фалсафий таҳлил). –Тошкент.:Янги аср авлоди. 2008. –Б. 60.
4. Куронов М. Бизни бирлаштирган ғоя. –Тошкент.: Ғофур Ғулом НМИУ. 2016. –Б. 21.
5. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”нашриёти, 2021.-Б.200
6. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлижизни қатият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент.: Ўзбекистон, 2017,1-жилд. –Б.46.
7. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлижизни қатият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент.: Ўзбекистон, 2017,1-жилд. –Б.47.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонФармони// <https://lex.uz/docs/5841063>
9. Отамуратов С. Глобаллашув: миллатни асраш масъулияти. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2018. –Б. 100.
10. МирзиёевШ.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичгакўтарамиз. 1-жилд. -Тошкент.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 484.
11. МирзиёевШ.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичгакўтарамиз. 1-жилд. -Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 484.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-

60-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5841063>

13. Хажиева М. Онда толерантлик ривожланишининг негизлари.- Тошкент.: Fan va texnologiya, 2010. –Б. 34.
14. Человек и культура межнационального общения (под ред. Шермухамедова С.).- Ташкент.:Узбекистан, 1995.
15. Юсупов Э., Туленов Ж., Гофуров З. Миллий масала бўйича фалсафий суҳбатлар.- Тошкент.:Фан, 1990. –Б. 69.
16. Отамуродов С. Глобаллашув в амиллат.- Тошкент.: Янги аср авлоди, 2008; Баҳодир Зокир. Глобаллашув зиддиятлари. - Тошкент.:Тафаккур, №1, 2004; Назаров А. Глобаллашув шароитида барқарор сиёсий тараққиёт хавфсизлигини таъминлаш муаммолари. - Тошкент.:ЎзМухабарлари, № 1/1, 2016.
17. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясида сўзлаган нутқи. Интернет манба: <http://www/president.uz>.

